

**EVALUATION OF CAREER INFORMATION SERVICE PROGRAMS WITH
CONTEXT, INPUT, PROCESS, AND PRODUCT (CIPP) MODELS IN THE
CAREER DEVELOPMENT CENTER (CDC) LAMBUNG MANGKURAT
UNIVERSITY BANJARMASIN**

Ahda Naisha

Program Studi Bimbingan dan Konseling

Universitas Lambung Mangkurat

Kalimantan Selatan

Indonesia

ahdanaisha23@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the application of the CIPP evaluation model (Context, Input, Process, and Product) to the results of career information services at the CDC Lambung Mangkurat University, and the effectiveness of career information services using the CIPP evaluation model at the Lambung University Career Development Center (CDC) Mangkurat Banjarmasin. Determination of the effectiveness of career information services is seen from how much achievement of the career information service objectives that have been determined. This research is a qualitative study using the CIPP evaluation model to evaluate each component of Context, Input, Process, and Products in achieving an effective career information service process. The data sources in this study are the Chair of the CDC, Secretary of the CDC, Students, and Alumni of Lambung Mangkurat University. The main data collection uses interviews, while for supporting data using questionnaires, observation, and documentation. Data from data collection results were analyzed by triangulation. The results of the study show that the implementation of career information services has been implemented very well.

Keywords: Evaluation, CIPP, Career Information Services, CDC

**EVALUASI PROGRAM LAYANAN INFORMASI KARIR DENGAN MODEL
CONTEXT, INPUT, PROCESS, AND PRODUCT (CIPP) PADA CAREER
DEVELOPMENT CENTER (CDC) UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

AHDA NAISHA

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BANJARMASIN

Email : ahdanaisha23@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ialah mengetahui penerapan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, and Product*) terhadap hasil layanan informasi karir pada CDC Universitas Lambung Mangkurat, dan keefektifan layanan informasi karir dengan menggunakan model evaluasi CIPP di *Career Development Center* (CDC) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Penentuan keefektifan layanan informasi karir dilihat dari seberapa besar ketercapaian tujuan layanan informasi karir yang telah ditentukan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan model evaluasi CIPP untuk mengevaluasi tiap komponen Konteks, Input, Proses, dan Produk dalam mencapai proses layanan informasi karir yang efektif. Sumber data dalam penelitian ini adalah Ketua CDC, Sekretaris CDC, Mahasiswa, dan Alumni Universitas Lambung Mangkurat. Pengumpulan data utama menggunakan wawancara, sedangkan untuk data pendukung menggunakan angket, observasi, dan dokumentasi. Data hasil pengumpulan data dianalisis secara triangulasi. Dari hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan layanan informasi karir dinyatakan sudah terlaksana dengan sangat baik.

Kata Kunci : Evaluasi, CIPP, Layanan Informasi Karir, CDC

PENDAHULUAN

Pengembangan karir diartikan sebagai proses peningkatan kemampuan kerja individu yang dicapai dalam rangka mencapai karir yang diinginkan (Massie, 2015: 637). Individu perlu untuk mengembangkan karirnya, dimana pengembangan pusat karir turut mempengaruhi terhadap perkembangan karir individu, individu yang mendapatkan pengembangan karir saat di perguruan tinggi akan memudahkan dirinya dalam beradaptasi di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pengurus CDC ULM pada saat studi pendahuluan, disebutkan bahwa Pusat Pengembangan Karir/*Career Development Center* Universitas Lambung Mangkurat (P2K/CDC ULM) adalah sebagai wahana interaktif mendukung upaya meningkatkan jejaring kerja (*networking*) dengan membentuk jaringan informasi peluang kerja dan/atau usaha, pengembangan usaha, pemecahan masalah usaha, pengembangan kualitas SDM, serta penyelarasan kebutuhan SDM dengan dunia usaha di Kalsel.

Sesuai dengan salah satu misi dari CDC ULM, yaitu meningkatkan kualitas mahasiswa dan alumni agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja. Fungsi dan tujuan dari CDC ULM adalah untuk memberikan informasi mengenai karir dan melatih mahasiswa maupun alumni dalam bidang *softskill* dan *hardskill* serta mewedahi dan memfasilitasi alumni dalam mencari pekerjaan, dan mewedahiperusahaan dalam merekrut pegawai terutama dari alumni ULM, maka kehadiran CDC ULM sangat tepat.

Salah satu layanan dari CDC ULM yang akan peneliti teliti adalah layanan informasi karir. Program yang terdapat dalam layanan informasi karir dari CDC ULM adalah informasi lowongan pekerjaan, *campus hiring*, serta seminar karir. Informasi lowongan pekerjaan ialah informasi yang berisi mengenai adanya ketersediaan lapangan pekerjaan dari pencari pekerja (perusahaan) terhadap pencari kerja. Farah Dillah (2016) dalam penelitiannya menjelaskan tujuan dari *Campus Hiring* adalah untuk mempercepat proses perekrutan kerja bagi mahasiswa terutama alumni dalam membangun karir dan masuk dalam dunia profesional.

Menjawab permasalahan yang ada terkait masalah banyaknya pengangguran bagi alumni perguruan tinggi serta kurangnya pengetahuan akan lowongan pekerjaan, CDC ULM memiliki beragam layanan bagi mahasiswa maupun alumni, seperti konseling karir, pelatihan *hardskill*, pelatihan *softskill*, informasi beasiswa, informasi karir, dan *tracer study*. Semua layanan tersebut

berfungsi untuk mengembangkan karir mahasiswa serta dalam memasuki dunia kerja kelak.

Menilik dari beberapa data sebelumnya, peneliti semakin ingin menggali lebih dalam bagaimana pelaksanaan layanan informasi karir pada CDC ULM. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian evaluasi terhadap layanan informasi karir yang telah dilaksanakan oleh CDC ULM dan hasilnya nanti akan digunakan sebagai acuan dalam menyempurnakan sistem pelaksanaan layanan informasi karir ke depannya.

Berdasarkan studi pendahuluan berupa wawancara dan dokumentasi terhadap beberapa pengurus dari CDC ULM, maka peneliti merasa perlu untuk mengadakan penelitian evaluasi pelaksanaan layanan informasi karir. Penelitian ini diberi judul **“Evaluasi Program Layanan Informasi Karir dengan model *Context, Input, Process, and Product* (CIPP) Pada *Career Development Center* (CDC) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin”**.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan karna sebelumnya belum pernah dilakukan evaluasi dan bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan *context, input, process and product evaluation* pada program layanan informasi karir di CDC ULM

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di CDC ULM. Alasan peneliti memilih penelitian di tempat ini adalah:

- a. Program layanan informasi karir yang dilaksanakan CDC ULM perlu untuk di evaluasi.
- b. Program layanan yang diteliti terdapat pada lembaga tersebut, yaitu program layanan informasi karir.
- c. Dari pihak pengurus lembaga sangat mendukung dilaksanakannya penelitian ini.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana gambaran hasil evaluasi program pelaksanaan layanan informasi karir dengan model CIPP pada *Career Development Center* (CDC) Universitas Lambung Mangkurat. Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah evaluasi program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni wawancara, angket, observasi dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

A. Layanan Informasi Karir

Layanan informasi karir merupakan layanan informasi yang diberikan kepada siswa untuk membantu siswa mendapat pengetahuan tentang dirinya sendiri dan dunia kerja yang ada sehingga siswa mampu merencanakan dan menentukan keputusan yang tepat untuk karir masa depannya (Ummah, 2012: 7).

Hal ini sejalan dengan layanan informasi karir yang

diberikan oleh CDC ULM dimana layanan ini untuk membantu para mahasiswa khususnya alumni dalam memahami dan mengetahui dunia kerja serta mampu membuat perencanaan karir di masa depan. Kemudian jika dilihat dari hasil penelitian pelaksanaan program layanan informasi karir di CDC ULM sudah sesuai dengan fungsi seharusnya layanan informasi karir yang berfungsi secara preventif, distributif, dan rujukan (Sari, 2009: 17).

Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat membantu pengurus CDC dan hasil evaluasi dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki program layanan informasi karir yang akan digunakan untuk pelaksanaan selanjutnya.

B. Hasil Penelitian Pada Komponen *Context*

Evaluasi pada komponen konteks adalah identifikasi latar belakang program (Mulyatiningsih, 2014: 123).

Hasil penelitian pelaksanaan program layanan informasi karir di CDC ULM Banjarmasin pada komponen *Context* pelaksanaan layanan informasi karir berdasarkan hasil wawancara, angket maupun dokumentasi, pelaksanaan layanan ini termasuk dalam kategori terlaksana karena skor yang didapat melebihi rata-rata nilai yang telah dirumuskan, begitupula pemaparan dari hasil wawancara dan dokumentasi yang ada.

Pada indikator *context* yaitu semua stakeholder yang terlibat

dalam CDC (ketua, pengurus, wakil rektor, wakil dekan, dsb) berkoordinasi bersama-sama menentukan tujuan layanan informasi karir CDC, melakukan sosialisasi dengan *stakeholder*, layanan informasi karir yang dibuat sesuai dengan tujuan layanan informasi karir yaitu untuk memahami potensi diri, minat karir, jenis pekerjaan, dan perencanaan karir, layanan yang dibuat relevan dengan undang-undang terkait dan adanya surat keputusan (SK), bersifat preventif (mencegah tindakan keliru dalam mengambil keputusan) Contoh kegiatan: Sosialisasi karir, bersifat distributif (memperluas wawasan dalam pekerjaan dan jabatan), bersifat rujukan (menelaah, bertanya, dan menggali lebih dalam tentang karir) Contoh kegiatan: Campus hiring, informasi lowongan pekerjaan, job fair) Contoh kegiatan: Pelatihan karir, CDC melakukan penyebaran angket atau wawancara kepada mahasiswa mengenai kebutuhan karir dan adanya laporan tertulis hasil *need assessment* dari sekretaris CDC semua terlaksana dengan baik.

Semua indikator dapat dikatakan sudah terlaksana maka pada *context* program layanan informasi karir perlu dipertahankan guna menyempurnakan program layanan informasi karir. Meskipun dari hasil dokumentasi tidak ada hasil dan laporan *need assessment* kebutuhan karir mahasiswa maupun alumni. Untuk indikator CDC melakukan penyebaran angket atau wawancara kepada mahasiswa

mengenai kebutuhan karir perlu didiskusikan dengan *stakeholder* yang terlibat guna mengetahui dengan baik kebutuhan karir dari mahasiswa maupun alumni.

C. Hasil Penelitian Pada Komponen

Input

Evaluasi pada komponen input adalah membantu menentukan program yang membawa pada perubahan yang dibutuhkan (Badrujaman, 2014: 55).

Hasil penelitian pada komponen *input* semua indikator yang terdapat pada komponen ini *yaitu* adanya pembuatan program tahunan/bulanan, CDC melakukan kerjasama dengan rektor, dekan, maupun instansi, menetapkan materi layanan, menetapkan narasumber, menetapkan sarana dan prasarana, CDC menyiapkan kelengkapan administrasi, CDC membuat anggaran biaya pelaksanaan layanan informasi karir, membuat laporan anggaran kegiatan, pengurus melaporkan anggaran biaya kegiatan kepada bendahara. Data semua indikator didapat dari hasil wawancara, angket, dan dokumentasi.

D. Hasil Penelitian Pada Komponen

Process

Evaluasi komponen proses adalah seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan terlaksana sesuai dengan rencana (Arikunto dan Cepi, 2014: 46-47).

Hasil penelitian pada komponen *process* dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan layanan informasi karir dikatakan

telah berjalan dengan baik. Terutama untuk penyediaan sarana dan prasarana yang sangat memadai, serta persiapan matang mengenai materi pada kegiatan serta narasumber yang dihadirkan. Walaupun untuk indikator mengorganisasikan kegiatan layanan dan mengaktifkan peserta layanan bukan dilakukan secara langsung oleh pengurus CDC melainkan oleh narasumber maupun moderator yang didatangkan pada kegiatan layanan informasi karir, namun hal ini cukup berjalan dengan baik mengingat disini CDC sebagai wahana interaktif mendukung upaya meningkatkan jejaring kerja (*networking*) dengan membentuk jaringan informasi peluang kerja dan/atau usaha, pengembangan kualitas SDM, serta penyesuaian kebutuhan SDM dengan dunia usaha terutamanya di Kalimantan Selatan. Pemberian tindak lanjut diharapkan bisa didiskusikan sehingga peserta mendapatkan layanan informasi karir dengan maksimal.

E. Hasil Penelitian Pada Komponen *Product*

Evaluasi komponen produk ialah hasil yang dicapai dalam sebuah program (Rusdiana, 2017: 26).

Hasil penelitian pada komponen *product* dapat disimpulkan bahwa mahasiswa maupun alumni mendapat manfaat dari pelaksanaan kegiatan layanan informasi karir yang mana layanan informasi karir yang diberikan mampu memberi pengetahuan lebih mengenai karir, perencanaan karir di

masa depan, hal baru dan perubahan pada diri kearah lebih positif, serta adanya informasi lowongan pekerjaan maupun rekrutmen dari perusahaan yang sangat membantu para alumni dalam mencari dan mendapatkan pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan layanan informasi karir memberikan pengaruh positif pada mahasiswa maupun alumni untuk mengembangkan diri ke arah yang lebih baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan layanan informasi karir telah terlaksana sesuai dengan tujuan layanan informasi karir yang dicantumkan oleh Ruslan (dalam Sari, 2009: 40), yaitu dapat menilai dan memahami dirinya terutama dalam bidang karir.

Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa pada semua komponen evaluasi program layanan informasi karir yaitu *context, input, process,* dan *product* sudah terlaksana dengan sangat baik.

Meskipun ada sebagian indikator yang tidak terlaksana dengan sangat baik namun untuk keseluruhan dapat dikatakan baik. Jadi pelaksanaan program layanan informasi karir di CDC Universitas Lambung Mangkurat patut diteruskan atau dipertahankan dan dikembangkan dikarenakan memberi pengaruh positif terhadap mahasiswa maupun alumni, lingkungan universitas, dan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai "Evaluasi

Program Layanan Informasi Karir Dengan Model *Context, Input, Process, and Product* (CIPP) Pada *Career Development Center* (CDC) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Context* (evaluasi konteks) pelaksanaan kegiatan layanan informasi karir sudah dikatakan sangat baik karena sudah sesuai dengan langkah kriteria evaluasi, namun kekurangannya yaitu pada indikator *need assessment* mengenai layanan informasi karir.
2. *Input* (evaluasi masukan) dilakukan sesuai dengan langkah teori yang digunakan pada tahap ini bisa dikatakan sangat baik, rencana program maupun anggaran biaya pelaksanaan layanan dibuat dengan baik.
3. *Process* (evaluasi proses) pada tahap ini juga dikatakan baik karena sesuai dengan patokan yang dikatakan oleh langkah kriteria evaluasi yang digunakan, namun untuk perbaikan pada tahap setelah melaksanakan layanan adanya dilakukan evaluasi terhadap peserta layanan.
4. *Product* (evaluasi hasil) secara keseluruhan program pelaksanaan layanan informasi karir yang dilakukan sudah dikatakan baik karena tujuan dari pelaksanaan layanan ini sudah tercapai.

B. Saran

Selama proses penelitian ini dilaksanakan ada beberapa hal yang menjadi catatan dalam pelaksanaan kegiatan proses layanan informasi karir. Catatan ini

merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dan sekaligus bahan saran.

1. **Pengurus CDC**
Sebagai bahan masukan bagi pengurus pada CDC dalam melaksanakan layanan khususnya program kegiatan layanan informasi karir dalam hal *need assessment* layanan informasi karir serta pembuatan laporan hasil *need assessment*, melakuakn evaluasi kegiatan layanan terhadap peserta layanan, dan tindak lanjut setelah pemberian layanan informasi karir, agar kegiatan tersebut dapat terlaksanan secara maksimal sesuai tujuan yang ingin dicapai di CDC (*Career Development Center*).
2. **Mahasiswa/Alumni**
Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa/alumni dalam memaksimalkan program kegiatan layanan informasi karir agar kegiatan ini dapat terlaksanan secara maksimal sesuai tujuan yang ingin dicapai di CDC ULM.
3. **Peneliti Selanjutnya**
Penelitian ini dapat diharapkan:
 - a. Dijadikan dasar informasi serta acuan oleh peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian evaluasi yang ada di CDC ULM Banjarmasin, khususnya dalam memaksimalkan pelaksanaan program layanan terutama dalam tindakan *need assessment* mengenai karir

mahasiswa serta pemberian evaluasi dan tindak lanjut terhadap peserta kegiatan program layanan informasi karir yang diadakan oleh CDC ULM.

- b. Dijadikan dasar informasi serta acuan oleh peneliti selanjutnya dalam mengembangkan sebuah risert penelitian efektivitas kegiatan program layanan informasi karir di CDC ULM Banjarmasin.
- c. Dijadikan dasar informasi atau acuan oleh peneliti selanjutnya dalam membuat sebuah risert penelitian Pengembangan Modul dalam pelaksanaan program layanan informasi karir di CDC ULM Banjarmasin.
- d. Dijadikan dasar informasi atau acuan bagi peneliti selanjutnya dalam mengetahui kendala atau hambatan saat melakukan kegiatan layanan informasi karir di CDC ULM Banjarmasin.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, Suharsimi dan Cepi Safruddin Abdul Jabar. 2014. *Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Badrujaman, Aip. 2014. *Teori dan Aplikasi Evaluasi Program Bimbingan Konseling*. Jakarta: Indeks.
- Dillah, Farah. 2016. *Peran Unit Pengembangan Karir Dan Kewirausahaan Di Perguruan Tinggi (Studi Tentang Proses Rekrutmen Tenaga Kerja Melalui UPKK Universitas Brawijaya)*. Universitas Brawijaya. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Volume 2: No 3, Tahun 2016.
- Massie, Renaldy, dkk. 2015. *Pengaruh Perencanaan Karir, Pelatihan dan Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Pegawai Pada Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara*. Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 15: No. 5, Tahun 2015.
- Mulyatiningsih, Endang. 2014. *Metode Penelitian Terapa Bidang Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Rusdiana. 2017. *Manajemen Evaluasi Bidang Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sari, Diah Wulan. 2009. *Korelasi Antara Pemahaman Layanan Informasi Karir dengan Motivasi Kerja Siswa Kelas II SMK Negeri 6 Semarang Tahun Ajaran 2008/2009*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Ummah, Mukhtarul. *Penerapan Layanan Informasi Karir untuk Meningkatkan Kemampuan Perencanaan Karir Siswa Kelas XII SMAN 1 Krembung Sidoarjo*. Universitas Negeri Surabaya.